

**ANALÝZA FOREM
FINANČNÍCH NÁSTROJŮ
NA PODPORU VÝZKUMU,
VÝVOJE A INOVACÍ**

**PŘÍLOHA 1: DOPLŇKOVÉ
OBLASTI S POTENCIÁLEM
PRO APLIKACI FN**

**Technologické centrum Praha
2025**

Doplňkové oblasti s potenciálem pro aplikaci FN

Vedle komercializace výzkumu, rozvoje spin-off firem a podpory transferu technologií existují i další oblasti VaVal a vzdělávání, kde lze – za specifických podmínek – uvažovat o cíleném zapojení finančních nástrojů. Klíčovým kritériem je alespoň částečná návratnost investice (výnos, úspora, spolufinancování, podíl) a schopnost příjemce nést přiměřené riziko. Účelem kapitoly je identifikovat další oblasti, které **nejsou hlavní prioritou**, ale kde lze FN **pilotně ověřit** nebo kde existuje **synergie s jinými politikami** (např. vzdělávání, sport, regionální rozvoj).

Digitální vzdělávání a platformy

Oblast	Stručná charakteristika	Modelový scénář využití FN	Typy vhodných FN	Potenciál návratnosti veřejných investic	Potenciál mobilizace soukromého kapitálu
Mikroslužby a tržiště	Online trh pro prodej digitálního vzdělávacího obsahu (kurzy, testy, simulace)	Podpora vývoje tržiště vzdělávacího obsahu pro školy a jednotlivé tvůrce.	FN pro vývoj platformy, FN pro expanzi, kombinace s grantem na obsah (vývoj digitálních produktů s tržním potenciálem – např. AI aplikace pro výuku).	Transakční poplatky, předplatné	Vysoký – VC fondy, EdTech firmy
Peer-to-peer tutoring	Platformy pro mentoring a doučování mezi studenty a odborníky	FN pro rozvoj digitálních platform s provizním systémem, školení tutorů.	FN pro rozšíření služeb, validaci modelu, spoluúčast na vývoji SW.	Provize, B2B model	Vysoký – startupy, soukromé školy
Learning wallet	Digitální peněženky na vzdělávání, umožňující výběr služeb uživatelem	Pilotní program s digitální peněženkou pro dospělé, kombinace veřejných a soukromých kreditů.	FN pro technologickou platformu, zálohové FN pro poskytovatele služeb.	Transakční poplatky, zapojení poskytovatelů	Střední až vysoký – CSR firmy, EdTech
Gamifikace ve vzdělávání	Vývoj her s edukačním obsahem	Podpora vzniku vzdělávacích herních studií, licencování do škol, B2B modely.	FN na vývoj her, kombinace s kulturními granty, FN na vstup na trh.	Prodej licencí, komerční spolupráce	Střední až vysoký – herní studia, EdTech
Personalizované učební dráhy	AI nástroje pro sestavení individuálních vzdělávacích plánů	Vznik SaaS platformy pro školy a rodiče umožňující personalizované plánování učení.	FN pro vývoj AI nástroje, rozšíření na zahraniční trh, kombinace s výzkumnými projekty.	SaaS modely, tzv. white-label řešení	Střední – EdTech, školy, investoři

Inovační architektura a veřejný prostor

Oblast	Stručná charakteristika	Modelový scénář využití FN	Typy vhodných FN	Potenciál návratnosti veřejných investic	Potenciál mobilizace soukromého kapitálu
Školní architektura jako služba	Přeměna školních budov na víceúčelové komunitní prostory (kultura, coworking, volnočasové aktivity).	Investice do revitalizace školních areálů – např. přestavba na hybridní vzdělávací a kulturní centra, využití mimo školní hodiny.	FN pro rekonstrukce, sdílené správy s městy, PPP modely s developery nebo komunitami.	Nájemné od externích uživatelů, sdílené provozní náklady, komerční aktivity v prostorách školy.	Střední až vysoký – developeři, architekti, ESG investoři, municipalita, PPP modely.
Školy jako komunitní centra	Multifunkční využití škol pro komunitní účely, např. večerní kurzy, coworking, sociální služby.	FN pro přeměnu škol na multifunkční prostor – kulturní centrum, komunitní kavárna, učebny pro veřejnost.	FN na adaptaci prostor, provozní úvěry pro správu, spolufinancování se samosprávami.	Pronájmy, sdílené náklady, poplatky za služby, spolupráce s obcí.	Vysoký – zapojení měst, místních firem, sociálních podniků.
Edu-turismus	Nabídka vzdělávacích pobytů pro studenty ze zahraničí kombinující výuku s kulturním zážitkem.	Letní školy a zážitkové vzdělávání pro cizince	Investice do infrastruktury a programů pro zahraniční studenty	Školné, účastnické poplatky, multiplikační efekt pro místní ekonomiku.	Vysoký – agentury, univerzity, ubytování, doprava, kulturní sektor.

Experimentální přístupy a testování

Oblast	Stručná charakteristika	Modelový scénář využití FN	Typy vhodných FN	Potenciál návratnosti veřejných investic	Potenciál mobilizace soukromého kapitálu
Sandboxy pro vzdělávání	Regulovaný rámec pro testování nových edukačních přístupů, nástrojů nebo technologií bez plné regulace.	Regulovaný prostor pro testování nových technologií a přístupů školami a firmami	Financování testovací fáze, validace, přechod do ostrého provozu	Poplatky za účast, licencování ověřených produktů, rychlejší nasazení inovací.	Střední až vysoký – EdTech firmy, startupy, spolufinancování sandboxu firmami.
Fondy na předkomerční nákup inovací	Podpora vývoje řešení (např. edutech) pro školy formou zakázek na míru před tržním uvedením.	Poskytovatel nebo zřizovatelé škol poptávají vývoj edukačních technologií přímo od startupů, např. nové výukové nástroje pro ZŠ/SŠ.	FN na zadání vývoje, návratnost formou podílu na výnosech nebo úsporám pro školu.	Škola získá produkt, firma zákazníka; možný podíl na výnosech.	Střední až vysoký – startupy, venture capital, veřejné zadavatelské fondy.
Train-the-trainer programy	Školení školitelů, mentorů a koučů s následným komerčním uplatněním ve školách a firmách.	Programy akreditace a školení lektorů digitálních kompetencí, kteří své služby následně prodávají školám nebo firmám.	FN na školení, certifikaci a rozjezd podnikatelské aktivity školitelů.	Platby za kurzy, certifikace, franšizy.	Střední – firmy, školy, vzdělávací organizace.

Alternativní financování a účast studentů

Oblast	Stručná charakteristika	Modelový scénář využití FN	Typy vhodných FN	Potenciál návratnosti veřejných investic	Potenciál mobilizace soukromého kapitálu
Income Share Agreements (ISA)	Financování studia s odloženou splatností – student platí až při dosažení určité mzdy.	Financování studia s odloženou platbou až po získání příjmu.	Fondy na podporu rekvalifikace, technického vzdělávání.	Odložené splátky absolventů dle příjmu.	Vysoký – investoři orientovaní na dopad, CSR fondy, pilotní partneři.
Alumní fondy a filantropie	Systematické zapojení absolventů do financování škol (endowmenty, matching programy).	Fondy pro dary od absolventů (včetně endowmentu).	Matchingové programy, podpora financování inovačních projektů.	Nepřímá návratnost – stabilní příjmy z darů a fondů.	Vysoký – firemní dárci, absolventi, daňově zvýhodněné příspěvky.

Strategická partnerství a firemní zapojení

Oblast	Stručná charakteristika	Modelový scénář využití FN	Typy vhodných FN	Potenciál návratnosti veřejných investic	Potenciál mobilizace soukromého kapitálu
Firemní akademie pro veřejný sektor	Sdílené vzdělávací kapacity firem a veřejného sektoru (např. technické školení, digitální dovednosti).	Sdílená školení pro veřejnou správu a firmy (např. digitální dovednosti).	Spoluúčast firem na investici do infrastruktury a vzdělávání.	Sdílené náklady, platby za kurzy, firemní partnerství.	Vysoký – firemní investice, kraje, duální vzdělávání.
Rozvoj expertních kapacit na VO pro veřejné zadavatele	Posílení odborného zázemí veřejných vysokých škol v oblasti poradenství a spolupráce se státní správou.	Poradní centrum na univerzitě pomáhá s veřejnými zakázkami, analýzami, strategií.	FN na zřízení expertních center, personální kapacity, infrastrukturu, metodiky a školení.	Konzultace a služby hrazené ze zakázek, veřejné zakázky, licenční model.	Střední až vysoký – smluvní výzkum, odborné služby, veřejné rozpočty.
Vzdělávání pro digitální občanství a média	Kurzy a programy zvyšující mediální a digitální gramotnost (např. proti dezinformacím).	Vývoj a distribuce kurzů pro školy, obce a firmy (např. gamifikované kurzy mediální gramotnosti).	Financování vývoje, licencování, spolupráce s firmami nebo obcemi (např. balíčky školení).	Licencování kurzů, B2B a B2G modely, CSR financování.	Vysoký – IT firmy, média, TELCO sektor, CSR rozpočty.

Zdroj: TC Praha